

Retour d'expérience des travaux de digues du site pilote de La Bassée

Feedback on dyke work at the La Bassée pilot site

A. Valenziano¹, S. Palix¹, P. Laugier², N. Riot³

¹ Antea Group, Olivet (45), France, alexandre.valenziano@anteagroup.fr

² EPTB Seine Grands Lacs, Paris (75), France, pascal.laugier@seinegrandslacs.fr

³ Terélian, Rueil Malmaison (92), France, nicolas.riot@vinci-construction.com

Résumé

Le site pilote de La Bassée est le premier ouvrage écrêteur de crue d'un ensemble de neuf espaces endigués localisés dans le lit majeur de la Seine. Cette opération consiste en la création d'un espace d'environ 4 km², ceinturé par un remblai périphérique (dit « digue »¹), dont la fonction est de stocker temporairement les eaux de la Seine lors des crues majeures pour permettre une diminution de la ligne d'eau en aval et réduire les dommages socio-économiques dus aux inondations en Ile-de-France. Outre cette fonction hydraulique, cette opération de travaux a également pour objectif la valorisation écologique de la zone humide de la Bassée. Les travaux prévoient notamment :

- la réalisation de 7,6 km de remblais (« digues ») offrant une capacité de stockage de 10 Mm³ ;
- la création d'une station de pompage en Seine d'une capacité de 42 m³/s ;
- la création de deux stations de relevage permettant de limiter les impacts piézométriques locaux.

Le site pilote est considéré comme un aménagement hydraulique et un barrage de classe C. Les travaux ont débuté au printemps 2022, pour une fin prévisionnelle à l'été 2024.

Les travaux sont réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'EPTB Seine Grands Lacs. La maîtrise d'œuvre de conception était assurée par le groupement Setec, Artelia, Ecosphère, Ateliers 234. La maîtrise d'œuvre d'exécution pour les travaux d'aménagement hydraulique est assurée par le groupement Antea Group (Mandataire), BRL Ingénierie, Sandrine Hurtaux Architecte et Vert Latitude. Plus d'une vingtaine de lots de travaux ont été attribués avec notamment l'attribution du lot « digues et terrassements » à un groupement d'entreprises de Vinci Construction (Terélian, Sogea Est, Soletanche-Bachy, Chantiers Modernes Construction).

La présentation exposera les différents enjeux liés à l'exécution des travaux d'un ouvrage hydraulique en milieu fluvial, confronté à des contraintes de multiples natures, en cas de crue de la Seine et de fonctionnement du site pilote. Les dispositions prévues en phase conception et les adaptations rendues nécessaires en phase travaux seront présentées. Il sera spécifiquement abordé les évolutions liées aux préparations des assises des remblais périphériques, aux modalités de remblaiement en eau, aux « drains actifs » et à la mise en œuvre d'écrans étanches. Pour finir, l'article traitera des difficultés rencontrées pour assurer l'approvisionnement en

¹ Par abus de langage, nous pourrions utiliser le terme « digue » pour les remblais périphériques du site pilote.

matériaux de corps de digue et les modalités de suivi dans le cadre d'une opération nécessitant plus d'un million de tonnes de matériaux.

Cette présentation associera les regards du Maître d'Ouvrage, du Maître d'œuvre exécution et des entreprises de travaux.

Mots-clés

barrage, La Bassée, travaux, terrassement, fluvial

Abstract

The La Bassée pilot site is the first of a series of nine flood control structures located in the major riverbed of the Seine. This operation involves the creation of an area of around 4 km², surrounded by a dyke, the purpose of which is to temporarily store the waters of the Seine during major floods, thereby lowering the water level downstream and reducing socio-economic damages caused by flooding in the Ile-de-France region. In addition to this hydraulic function, the works also aim to enhance the ecological value of the Bassée wetlands. The different works include:

- Building 7.6 km of dykes with a storage capacity of 10 Mm³ ;
- The creation of a pumping station in the Seine with a capacity of 42 m³/s ;
- The creation of two lifting stations to limit the impact of local piezometric levels.

The pilot site is a class A hydraulic facility and a class C dam. Works began in spring 2022, with completion scheduled for summer 2024.

The works are being carried out under the project management of EPTB Seine Grands Lacs. The Setec, Artelia, Ecosphère and Ateliers 234 consortium was responsible for the design. Project management for the hydraulic engineering works is being carried out by the Antea Group (lead contractor), BRL Ingénierie, Sandrine Hurtaux Architecte and Vert Latitude. More than twenty works packages have been awarded, including the "dykes and earthworks" package to a consortium of Vinci Construction companies (Terélian, Sogea Est, Soletanche Bachy, Chantiers Modernes Construction).

The presentation will set out the various issues involved in carrying out works on a hydraulic structure in a river environment, faced with a wide range of constraints, in case of Seine floods and operation of the pilot site. The measures planned during the design phase and the adaptations made necessary during the construction phase will be presented. Specific attention will be paid to changes relating to the preparation of subgrades, backfilling with water, active drainage and the use of impermeable screens. Finally, the article will look at the difficulties encountered in securing supplies of materials for the body of the dyke and the methods of monitoring in the context of an operation requiring more than one million tonnes of materials.

This presentation will bring together the views of the project owner, the project manager, and the works contractors.

Key Words

dam, La Bassée, works, earthworks, fluvial

Introduction

Le site pilote La Bassée se situe en Seine-et-Marne (77), à cheval sur 4 communes (Châtenay-sur-Seine, Gravon, Egligny et Balloy). D'une superficie d'environ 4 km² et d'une capacité de stockage de 10 Mm³, il a pour objectif de stocker temporairement les eaux de la Seine en période de crue afin d'abaisser la ligne d'eau en aval et ainsi limiter les impacts socio-économiques dus aux inondations en Ile-de-France.

Cet ouvrage, qui est classé Aménagement hydraulique et Barrage de Classe C, est composé des éléments suivants (localisés sur la Figure 1) :

- 7,6 km de remblais périphériques (« digues ») ;
- une station de pompage en Seine d'une capacité de 42 m³/s ;
- un déversoir de sécurité d'une capacité de 42 m³/s ;
- deux stations de relevage connectées à des drains actifs positionnés en pied de remblais périphériques afin de limiter les impacts piézométriques locaux. Les drains actifs en question d'une longueur de 700 m et 500 m sont respectivement implantés dans l'angle Nord-Ouest et Sud-Est du site pilote ;
- deux ouvrages de continuité hydro-écologique.

Le contexte géologique de la zone est le suivant : alluvions modernes, sur alluvions anciennes, reposant sur la craie.

Cet article a pour objectif de présenter l'évolution du projet, les difficultés rencontrées et les optimisations apportées en phase travaux.

Conception initiale des remblais périphériques (« digues »)

D'une hauteur limitée (environ 2,5 m en moyenne), les remblais périphériques présentent la particularité d'être implantés partiellement sur des plans d'eau. Une vidange des plans d'eau et un batardage n'étant pas envisageable au regard du linéaire des travaux, les remblais en eau ont été conçus avec des matériaux insensibles à l'eau (au sens du Guide de Terrassement Routier [1] et [2]), afin de s'affranchir des modalités de compactage. Ces matériaux étant perméables, il a fallu coupler cette disposition constructive avec des voiles bétons ancrés jusqu'aux alluvions anciennes afin de jouer le rôle d'écran étanche.

Un décapage de la terre végétale sur 30 cm sur les portions terrestres et le terrassement de redans en 1H/1V dans les berges des portions en eau étaient initialement prévus avant édification du remblai.

Le drain actif conçu correspond à une conduite circulaire en béton de DN 1 000 à 2 000 mm avec des trous de diamètre 20 mm implantés selon un maillage de 20 cm par 20 cm (hors cunette).

Un matelas drainant est réalisé en pied d'ouvrage, parement extérieur, avec pose d'une fibre optique passive en son sein pour la détection d'éventuelles fuites (anormales) dans l'ouvrage. Le matelas est raccordé à un fossé de pied de « digue ». Une coupe type de l'ouvrage issue du CCTP est présentée en Figure 2.

FIGURE 1. Vue en plan de l'ouvrage projeté en phase conception (Source : EPTB Seine Grand Lac & Hydratec, 2019).

FIGURE 2. Coupe type de la digue au CCTP (Source : EPTB Seine Grand Lac & Hydratec, 2021).

Homogénéisation du support

Les remblais périphériques ont été en partie implantés sur d'anciennes parcelles boisées. Ainsi, des défrichements préalables ont été nécessaires. Malgré les efforts déployés dans les travaux de dessouchage, les assises de digues présentaient encore beaucoup de racines après le décapage des 30 cm de terre végétale.

Cette information couplée à la possibilité de retrouver des terriers et autres « hétérogénéités » au-delà des 30 cm décapés a conduit le groupement d'entreprises, en concertation avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, à retravailler les terrains sur une épaisseur de 1 m. Les terrassements ont été réalisés par plots de 150 ml selon la méthodologie suivante :

- Décaissement sur toute la largeur de l'ouvrage sur une épaisseur de 1,0 m des terrains d'assise, sans descendre au-delà de la cote de 50,50 m NGF (cote des plans d'eau) afin d'éviter des remontées de nappe ;
- Les matériaux sont triés par le « terrassier » et le géotechnicien du chantier. Les matériaux impropres sont stockés en vue d'une réutilisation « non technique », les « bons » matériaux sont remis en œuvre pour le remblaiement du plot précédent ;
- Remblaiement et compactage de la première couche de 40 cm ;
- Remblaiement et compactage par couche de 30 cm jusqu'à la cote souhaitée.

Les matériaux utilisés pour le plot N sont issus des matériaux décaissés du plot N+1.

FIGURE 3. Principe des homogénéisations (Source : Terélian, 2022).

Remblais en eau et matériaux

Compte tenu des volumes nécessaires, deux sources de matériaux ont été utilisées : une grave calcaire 0/80 mm et une grave calcaire 0/150 mm. Les matériaux étaient classés insensibles à l'eau au sens du GTR [1] et [2]. Aucun mélange de matériau n'était permis afin de maintenir une homogénéité des granulométries mises en œuvre dans chaque plan d'eau.

Lors de premiers travaux de terrassement sous eau, un glissement de la berge s'est produit sous les chenilles de la pelle. Plusieurs facteurs ont pu être à l'origine de cet incident :

- Absence de la butée en pied de talus du fait des travaux de terrassement ;
- Déstabilisation du terrain de part les vibrations causées par la pelle mécanique de part la nature thixotrope des alluvions du site ;
- Dégradation du comportement mécanique des alluvions anciennes lorsqu'elles sont sous eau.

De plus, la nature des matériaux rendait impossible la création de redans sous eau et le contrôle de leur géométrie était impossible. Ces éléments ont donc conduit à revoir la méthodologie de remblaiement en eau. La création de redans a été abandonnée au profit d'un adoucissement des berges et d'un simple nettoyage du fond de plan d'eau sur une dizaine de centimètres à l'aide d'une pelle long bras. Les plans d'eau du site pilote présentent l'avantage d'être peu envasés et de reposer directement sur les alluvions anciennes.

FIGURE 4. Modification du profil en travers de l'ouvrage à la suite de l'incident
(Source : Terélian, 2022).

Une fois le nettoyage préalable réalisé, les matériaux insensibles à l'eau ont été mis en œuvre depuis la berge par un bouteur à chenille selon la méthode excédentaire. Une pelle long bras intervenait donc dans un second temps pour retailler les talus à la pente souhaitée.

Un cordon de matériaux insensibles à l'eau était maintenu entre la lame du bouteur et la berge. Cette distance de sécurité est primordiale pour éviter tout risque de basculement des engins dans les plans d'eau. Lors de sa mise en place, les matériaux insensibles se positionnent selon un angle correspondant à leur angle de frottement interne, donc sous la forme d'un talus dont le coefficient de sécurité est proche de 1 (selon la méthode de calcul unitaire). L'application d'une surcharge en crête de berge (correspondant aux engins de chantier) conduirait donc à une destabilisation du talus. Une vérification a été faite sur le logiciel Geoslope 2021 dans le cadre du chantier afin de déterminer cette distance de sécurité. Cette analyse a conduit l'entreprise à maintenir une distance de sécurité d'au moins 1,5 m.

Initialement prévus jusqu'à la cote 51,20 m NGF, les matériaux insensibles ont été mis en œuvre jusqu'à la cote 50,50 m NGF correspondant à la cote des plans d'eau. Il a été préféré l'utilisation d'un matériau 0/16 mm traité à la chaux sur cette zone de transition, appelée « zone humide ZH ». Ces matériaux présentent l'avantage d'être insensibles à l'eau de part le traitement à la chaux et d'obtenir des perméabilités inférieures à 10^{-6} m/s une fois compactés². Le géotextile de filtration initialement prévu à la cote 51,20 m NGF, a été mis en œuvre à la cote 50,50 m NGF afin d'assurer une séparation/filtration entre les matériaux 0/80 mm et 0/150 mm et le 0/16 mm traité à la chaux. Cette adaptation a permis de rendre la digue moins perméable et de limiter ainsi le degré de saturation des remblais en cas de remplissage du site pilote.

² Objectif de perméabilité défini dans le marché de travaux

Drains actifs

Compte tenu de la spécificité du cahier des charges, les drains actifs ont dû être fabriqués sur mesure. Pour autant, les prescriptions initiales n'ont pas pu être respectées en l'état. En effet, la densité des ouvertures demandées s'est avérée être trop importante et ne permettait pas un bon ferrailage des éléments. Il a été mis en œuvre à la place des buses béton avec des perforations de 80 mm, en s'assurant de respecter une surface captante équivalente par élément (tout en intégrant une obturation d'une partie des ouvertures).

La fabrication des éléments a nécessité l'intégration de tâches manuelles à un process industriel, les réservations des perforations ayant dû être ajoutées à la main pour s'assurer de leur bon positionnement et du respect des enrobages des aciers. L'usine a fait l'objet d'un audit afin de s'assurer du respect de son PAQ au moment de la fabrication des buses.

TABLEAU 1. Évolution des ouvertures des drains (Source : Terélian, 2022).

	DN 1000	DN 1200	DN 1600	DN 2000
Perforation de Φ 20 mm tous les 20 cm hors cunette (marché)				
Nombre de perforations par tuyau (u)	110	140	180	154
Surface captante par tuyau (cm ²)	345,6	439,8	565,5	483,8
Perforation de Φ 80 mm hors cunette				
Nombre de perforations par tuyau (u)	18	18	18	18
Surface captante par tuyau (cm ²)	904,8	904,8	904,8	904,8

FIGURE 5. Vue isométrique de la buse DN2000 conçue pour les travaux (Source : Terélian, 2022).

Écrans étanches

Le cahier des charges proposait initialement la réalisation d'écrans étanches en fouilles blindées jusqu'à 5 m sous eau, pour un total de 8 500 m² répartis sur le linéaire de la « digue ». Dès la phase d'appels d'offres, le groupement d'entreprises a proposé une variante consistant en la réalisation de parois en tranchée mixée par voie sèche.

Cette méthode a été retenue compte tenu des avantages non négligeables présentés en termes de planning, financier et impact environnemental. Le tableau présente une comparaison entre les deux techniques.

TABLEAU 2. Comparaison des solutions de base et variante pour la réalisation des écrans étanches (Source : Terélian, 2021).

	Solution de base – Tranchée blindée	Solution variante – Tranchée mixée
Volume de béton	> 4 000 m ³	0 m ³
Consommation de ciment	> 1 400 t	< 1 000 t
Déblais	> 4 000 m ³	< 400 m ³
Armatures	30 t	0 t
Atelier de rabattement	Oui	Non
Engins mobilisés	2 × pelle 30 t 2 × camion déblais 2 × camion toupies	1 × pelle 16 t 1 × tracteur épandeur 1 × trancheuse
Durée des travaux d'écrans étanches	177 jours	53 jours

Un bilan environnemental a été réalisé sur le logiciel PRISM, développé par Soletanche-Bachy France, pour comparer les deux solutions. Le cadre méthodologique est conforme aux normes ISO 14 040 et ISO 14 044, et est compatible avec le Base Carbone[®] de l'ADEME pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les étapes de cycle de vie qui ont été considérées sont la production des matériaux, le transport et la phase de construction.

TABLEAU 3. Bilan environnemental des solutions de base et variante pour la réalisation des écrans étanches (Source : Terélian, 2021).

Indicateurs NF EN 15804	Unité	Solution de base – Tranchée blindée	Solution variante – Tranchée mixée
Changement climatique	t eq CO ₂	3050	607
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC eq	0,12	0,02
Acidification des sols et de l'eau	kg eq SO ₂	5292	900
Eutrophisation de l'eau	kg eq PO ₄	1674	227
Formation d'ozone photochimique	kg eq éthylène	205	34

Épuisement des ressources abiotiques (éléments)	kg eq antimoine	6909	1190
Épuisement des ressources abiotiques (combustibles fossiles)	MJ	14 297 103	2 457 836
Consommation des ressources énergétiques non renouvelables	MJ	16 598 095	3 257 857
Consommation de ressources énergétiques renouvelables	MJ	645 520	198 477
Utilisation nette d'eau douce	m3	405 862	42 329

Matériaux du corps de « digue »

Le corps des remblais périphériques représente environ 600 000 t de matériaux.

De par sa fonction même de barrage et son emplacement au cœur d'un site naturel, ces matériaux devaient respecter deux conditions principales :

- Présenter une perméabilité inférieure à 10^{-6} m/s,
- Être inertes chimiquement au sens de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatifs aux conditions d'admission des déchets inertes.

D'autre part, l'EPTB Seine Grands Lacs avait affiché sa volonté de privilégier l'approvisionnement des matériaux par voie fluviale, un quai de déchargement de 180 mètres de long ayant été construit à cet effet au démarrage des travaux.

La première difficulté concernant l'approvisionnement en matériaux de corps de « digue » consiste donc en l'identification de sources de matériaux disponibles conformes géotechniquement et chimiquement, disponibles au moment de l'exécution des travaux. Or, compte tenu des délais importants entre la consultation des entreprises et le lancement des travaux, les sources identifiées par l'entreprise au moment de l'appel d'offres se sont en grande partie épuisées. Il a donc fallu compléter le travail d'identification des sources. Le premier exercice a été de rechercher les potentielles sources de réemploi sur site. Un certain nombre d'essais d'identification ont été menés sur les déblais issus des travaux de valorisation et de compensation écologique du projet. Les matériaux du site étant pour la plupart compatibles avec une utilisation en corps de « digue » (matériaux A1/A2), environ 150 000 t de matériaux ont pu être ainsi valorisées. Le second type de source d'approvisionnement provient des autres chantiers de l'entreprise. Cette source qui était initialement majoritaire n'a représenté finalement que 70 000 t de matériaux (soit 12 % du besoin), du fait du décalage planning des différents projets.

D'autre part, au moment de la réalisation des travaux, les travaux de BTP en Ile-de-France connaissaient une baisse de volume des terrassements en déblais en raison de la fin des grands travaux d'infrastructure (Grand Paris Express, Charles de Gaulle Express, Contournement de Roissy) antérieurs à la tenue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le tarissement des sources de matériaux initialement prévus n'a pas pu être compensé par d'autres chantiers, ce qui aurait permis de faire fonctionner davantage l'« économie circulaire ».

Le regard s'est donc porté ensuite vers des sources dites « industrielles ». Le groupement d'entreprises s'est rapproché des carrières du secteur pour développer un projet de revalorisation des boues de lavage des granulats alluvionnaires. Ces matériaux, classifiés A2 au sens du GTR

[1] et [2], présentent l’avantage d’être très homogènes et très fins. Leur mise en œuvre est néanmoins compliquée compte tenu des teneurs en eau importantes. Un malaxage a donc été réalisé sur site avec des matériaux de carrière plus charpentés (répondant également aux critères d’acceptabilité en corps de « digue »), et de teneur en eau moindre, dans une proportion de 50 % - 50 %. Des matériaux de découverte de carrières (couche de limon décapée avant la mise en exploitation de nouveaux sites) ont également pu être récupérés. L’ensemble des matériaux ont fait l’objet d’une planche d’essai sur site afin de confirmer les caractéristiques présentées dans les demandes d’agrément.

La seconde difficulté portait sur la mise en place d’un dispositif de suivi des matériaux, compte tenu de la multitude des sources utilisées. Le dispositif devait cependant rester suffisamment simple pour être applicable en chantier. Un tableur a donc été mis en œuvre (cf. Figure 6). Il indique par tranche de 20 m et par couche de 40 cm, les matériaux mis en œuvre et la date associée. Ainsi, en cas de résultat d’essai de contrôle³ non conforme sur un matériau donné à une date de mise en œuvre donnée, il est possible d’identifier rapidement le secteur concerné par cette non-conformité. De plus, ce traçage des matériaux permettra à l’exploitant de l’ouvrage de disposer à terme d’un listing et d’une cartographie des types de matériaux mis en œuvre selon les tronçons de la digue.

SUIVI MISE EN ŒUVRE MTX COPRS DE DIGUE - TH4																							
Zone	Zone en Terre																						
PM	2660	2640	2620	2600	2580	2560	2540	2520	2500	2480	2460	2440	2420	2400	2380	2360	2340	2320	2300	2280	2260	2240	2220
Remblai corps de digue	m NGF	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Remblai homo	m NGF	51,76	51,79	51,71	51,76	51,87	51,54	51,73	51,67	51,95	52,51	52,62	52,72	52,63	52,44	52,25	52,46	52,66	52,72	52,71	52,77	52,64	52,49
Altimétrie bas tapis drainant	m NGF	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25
Largeur tapis drainant		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remblai CDD	54,4																						
	54																						
Essai panda	53,6																						
	53,2																						
	52,8																						
	52,4																						
Essai panda	52																						
	51,6																						

FIGURE 6. Tableau de traçabilité des matériaux corps de digue (Source : Terélian, 2023).

Conclusion

Les travaux ont pu mettre en évidence des évolutions de conception nécessaires à la bonne réalisation de l’ouvrage et à l’optimisation de la durée du chantier. À la date d’élaboration de cet article (travaux en cours), elles sont intervenues à plusieurs niveaux :

- préparation d’assise de « digues », avec la réalisation des homogénéisations sur 1 m de profondeur ;
- remblais en eau, avec l’adoucissement du profil de berge et la suppression des redans pour tenir compte des contraintes de mise en œuvre ;

³ Interne, externe et / ou extérieur

- drains actifs, avec la modification de la densité et de la taille des perforations, au regard des contraintes de fabrication, ;
- écrans étanches, avec la modification de la méthodologie de réalisation.

Au-delà de ces évolutions, les travaux ont mis en évidence les difficultés à faire concorder la disponibilité des sources de matériaux au calendrier complexe du chantier. Le travail mené auprès des carriers a permis néanmoins de trouver de nouvelles sources de matériaux potentiellement utilisables pour les futurs chantiers. Enfin, le dispositif de suivi des matériaux mis en œuvre est suffisamment complet et simple d'utilisation pour être appliqué aisément en chantier.

Remerciements

Nous remercions tout d'abord la maîtrise d'ouvrage pour la confiance accordée à l'ensemble des intervenants sur chantier : Mme LUCAS, M. DARSAULT, M. LAUGIER, M. BENDIAF, Mme GUEGAN et Mme DEROSI. Nous remercions également tout le groupement de maîtrise d'œuvre Antea Group, BRLi, Sandrine HURTAUX Architecte et Vert Latitude pour l'implication des équipes au bon déroulé du chantier. Enfin, nous remercions les entreprises de l'ensemble des lots et plus particulièrement le groupement titulaire du lot 4 en charge des travaux de terrassement et de « digues » (Terélian / Soletanche Bachy / Sogea Est / Chantiers Modernes Construction) pour son implication dans le présent retour d'expérience.

Références

- [1] SETRA / LCPC (1192). Réalisation des remblais et des couches de forme – Fascicule I – Principes généraux.
- [2] SETRA / LCPC (1192). Réalisation des remblais et des couches de forme – Fascicule II – Annexes techniques.